

SHAXS OG'ISHGAN XULQIGA IJTIMOYIY- PSIXOLOGIK TA`SIR

Suleymanova Tuxtaxon Gaynazarovna

Andijon davlat universiteti Umumiy psixologiya kafedrasida dotsenti,
psixologiya fanlari nomzodi

Bahromjonova Husnida

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10811818>

Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxsning og'ishgan xulqi turlicha ijtimoiy institutlar tomonidan boshqariladi. Jamoatchilik ta'siri huquqiy qonunlar, tibbiy aralashuv, pedagogik ta'sir, ijtimoiy ko'mak va psixologik yordam xarakterini olishi mumkin. Axloqiy buzilish murakkab xarakteri kuchida ularni ogohlantirish va bartaraf etish yaxshi uyushtirilgan ijtimoiy ta'sirlar tizimini talab qiladi.

Kalit so'zlar: tibbiy aralashuv, pedagogik ta'sir, og'ishgan xulq, ijtimoiy muhitni, deviant axloq.

Psixologik yordam ikkita etakchi yo'nalishga ega. Bu *psixologik preventsiya* (ogohlantirish, psixoprofilaktika) va *psixologik intervensiya* (bartaraf etish, korrektsiya, reabilitatsiya). Psixotashhis, qoidadagiday, ishning mustaqil yo'nalishi hisoblanmaydi va psixologik yordamning maqsadi bo'lmasligi zarur. Bu faoliyatning yordamchi turi, muhim, biroq majburiy emas, qoidadagiday, hal qiluvchi oraliq amaliy vazifa.

Psixoprofilaktik ishlarning turlicha shakllari mavjud Birinchi shakl – ***ijtimoiy muhitni tashkil etish.***

Psixoprofilaktik ishning ikkilamchi shakli – ***xabardor qilishdir.***

Psixoprofilaktik ishning uchinchi shakli – ***ijtimoiy-muhim malakalarga faol ijtimoiy o'rgatishdir.*** Ushbu model ko'pincha guruhli treninglar shaklida amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda quyidagi shakllar tarqalgan.

Salbiy ijtimoiy ta'sirga rezistentlik (mahkamlik) treningi.

Assertivlik yoki affektiv-qadriyatli ta'lim treningi.

Hayotiy malakalarni shakllantirish treningi

To'rtinchi shakl – ***alternativ deviant axloq faoliyatini tashkil etish.***

Beshinchi shakl – ***sog'lom turmush tarzini tashkil etish.*** Oltinchi shakl – ***shaxsiy resurslarning faollashuvi.*** Ettinchi shakl – ***deviant axloqning salbiy oqibatlarini minimallashtirish.***

Deviant axloqning o'ziga xosligiga muvofiq ravishda psixoprofilaktika ishlarining quyidagi tamoyillarini ajratish mumkin:

- majmuaviylik (oila va shaxs, ijtimoiy borliqning turli darajasiga ta'sirni uyushtirish);
- manzillilik (yosh, jinsiy va ijtimoiy tavsifnomalarni hisobga lish);
- ommaviylik (ishning guruhli shakli birlamchiligi);
- axborotning ijobiyligi;
- salbiy oqibatlarni eng kam darajaga tushirish;
- ishtirokchilarning shaxsiy manfaatdorligi va mas'uliyati;
- shaxsning eng yuqori darajadagi faolligi;
- kelajakka intiluvchanlik (axloq oqibatlarini baholash, ijodiy qadriyatlar va maqsadlarni dolzarblashtirish, deviant axloqsiz kelajakni rejalashirish).

Psixologik yordam ikkita etakchi yo'nalishga ega. Bu psixologik preventsiya (ogoqlantirish, psixoprofilaktika) va psixologik interventsia (bartaraf etish, korrektsiya, rehabilitatsiya). Psixotashhis, qoidadagiday, ishning mustaqil yo'nalishi hisoblanmaydi va psixologik yordamning maqsadi bo'lmasligi zarur. Bu faoliyatning yordamchi turi, muqim, biroq majburiy emas, qoidadagiday, qal qiluvchi oraliq amaliy vazifa.

Psixologik yordam ko'rib chiqilayotgan tizim bosqichlaridan biri sifatida unda boshlovchi rol o'ynaydi va aniq ko'rinib turgan gumanistik yo'nalganligi bilan farqlanadi. Bu fakt psixologik ishning maxfiylik, ixtiyoriylik va shaxsiy manfaatdorlik, inson tomonidan o'z qayoti uchun mas'uliyatni qabul qilish, o'zaro ishonch, qo'llab-quvvatlash, shaxs va individuallikni qurmatlash kabi tamoyillarida o'z aksini topdi.

Psixologik yordamning ikki asosiy turini batafsil ko'rib chiqamiz. Og'ishgan axloq profilaktikasi ijtimoiy uyushganlikning turli darajalarida umumiy va maxsus tadbirlar tizimini ko'zda tutadi: umumdavlat, huquqiy, jamoatchilik, iqtisodiy, tibbiy-sanitar, pedagogik, ijtimoiy-psixologik. Muvaffaqiyatli profilaktik ishning shartlari uning majmuaviyligi, ketma-ketligi, differentsialligi, o'z vaqtidaligidir. Oxirgi shart faol shakllanayotgan shaxs, masalan, o'smirlar bilan ishlashda, ayniqsa, muqim. Shuning uchun kelgusida og'ishgan axloqning psixologik preventsiyasi ko'pincha aynan o'smir yoshidagilar misolida ko'rib chiqiladi.

BSST (Butunjaqon soqliqni saqlash tashkiloti) birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi profilaktikani ajratishni taklif qiladi [11, 160-b.]. Birlamchi profilaktika muayyan ko'rinishni chaqiruvchi noxush omillarni bartaraf etishga, shuningdek, shaxsning bu omillar ta'siriga chidamliligini kotarishga yo'naltirilgan. Birlamchi profilaktika o'smirlar o'rtasida keng olib borilishi mumkin. Ikkilamchi profilaktikaning vazifasi - asabiy-psixik buzilishlarni erta aniqlash va rehabilitatsiya qilish qamda "xatar guruhidagi"lar bilan, masalan, qozirgi vaqtda bu namoyish etilmagan bo'lmasa-da, og'ishgan axloqqa aniq ko'rinib turgan moyilligi bo'lgan o'smirlar bilan ishlash. Uchlamchi profilaktika axloq buzilishi bilan birga boradigan asabiy-psixik buzilishlarni davolashdek maxsus vazifalarni qal qiladi. Uchlamchi profilaktika shakllangan deviant axloqli shaxslarda retsidivni ogoqlantirishga yo'naltirilgan.

Psixoprofilaktik ish barcha uch bosqichning tadbirlar majmuasiga kirishi mumkin. hisoblanadiki, u muammoning paydo bo'lishidagi ilk bosqichlarda deviant axloqni chaqiruvchi shart va sabablar ta'siri shaklida birmuncha samaralidir.

Psixoprofilaktik ishlarning turlicha shakllari mavjud.

Birinchi shakl - ijtimoiy muhitni tashkil etish. Uning asosida deviatsiyaning shakllanishida atrofdagi muhitning determinatsiyalanuvchi ta'siri qaqidagi tasavvurlar yotadi. Ijtimoiy omillarga ta'sir ko'rsatib shaxsning istalmagan axloqi oldini olish mumkin. Ta'sir butun jamiyatga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin, masalan, og'ishgan axloqqa munosabat bo'yicha jamoatchilikning salbiy fikrini yaratish orqali. Ish ob'ekti, shuningdek, oila, ijtimoiy guruh (maktab, sinf) yoki aniq shaxs bo'lishi mumkin.

Xulosa ma'lumki, pubertat davrida psixopat o'zgarishlar qizlarga nisbatan o'g'il bolalarda ko'proq uchraydi. Amerika psixiatriya assotsiatsiyasining psixik kasalliklar diagnostikasi va statistikasi boshqarmasi ma'lumotlarining ko'rsatishicha, o'smirlar ichida qizlarga nisbatan o'g'il bolalarda xulq buzilishlari 4-12 marta ko'p uchraydi. Xulq buzilishlarining fakatgina bir turi «ijtimoiylashmagan notajovuzlik», ya'ni o'z ifodalanishiga ko'ra, xarakter aktsentuatsiyasining beqaror tipiga yakinligi uchun, har ikkala jins vakillari uchun teng ko'rsatkichga ega. Shuni ham tan olish kerakki, xulq o'zgarishlari asosan o'g'il bolalarda

atroficha urganilgan. Shunday fikrlar mavjudki, qizlarda, asosan, alkogolga erta ruju quyish oqibatidagi jinsiy deviatziya yorokin ifodalanadi hamda isteroid va tsikloid o'zgarishlar xosdir. Yana o'smir qizlarda turli ko'rinishga ega bo'lgan suitsidal xulq kuzatiladi. Psixopat o'zgarishlarning biologik omillarining ichida qizlarning jismoniy rivojlanishida akseleratsiya, o'g'il bolalarda esa infantilizm katta ahamiyatga ega. sog'lom o'quvchilarda xarakter aktsentuatsiyasi tiplarining uchrashi nis-bati uril bolalarga ko'ra qizlarda emotsional-labil, senzitiv va tsikloid tiplar ko'proq uchrashini isbotladi. Garchi o'smir qizlarda bu tiplar kamroq, uchraydi.

INNOVATIVE
ACADEMY